

**DESCRIPCION DE UNA SEGUNDA ESPECIE DE *TAMBJA*
BURN, 1962 (MOLLUSCA, NUDIBRANCHIA) DE LAS ISLAS
DE CABO VERDE**

Jesús Ortea*

En trabajos anteriores ORTEA y GARCIA (1986), GARCIA y ORTEA (1988) describimos las dos primeras especies del género *Tambja* Burn en el Atlántico Nordeste: *T. fantasmalis* de Cabo Verde y *T. ceutae* del Estrecho de Gibraltar, respectivamente, confirmando la presencia de un género al que parece pertenecer el animal recolectado en la costa de Marruecos, y llamado por PRUVOT-FOL (1924) *Nembrotha diaphana* (Bergh, 1878) que no se ha vuelto a recapturar.

En este trabajo describimos una segunda especie del género en las islas Cabo Verde recolectada por Xico Fernandez y Emilio Rolán durante la campaña de recolección de mayo de 1988.

Orden Nudibranchia Cuvier, 1817

Familia Gymnodorididae Odhner, 1841

Género *Tambja* Burn, 1962

Tambja anayana n.sp.

(figs. 1,2)

Material: Rife de Chaves (loc. tipo), Boavista, 6.5.1988, un ejemplar de 6 mm de longitud en extensión recolectado a 4 m de profundidad.

Descripción: Coloración general del animal verde caqui claro, con algunos puntos negros dispersos y el borde del notó recorrido por una línea violeta que se ensancha tras la branquia, zona en la que se reúnen las de ambos lados y se continúan en una sola sobre la cola. Esta línea violeta del borde del notó se fragmenta en ambos lados a la altura del cuarto anterior, algo más atrás de los rinóforos y justo donde se subdivide en dos cortas líneas oblicuas la línea que cruza por entre ellos y recorre la cabeza por la mitad. Tras la branquia, formada por tres hojas verde claro, hay también tres líneas violeta más o menos convergentes. Los rinóforos (fig. 1b) tienen laminillas gruesas y están manchados en la base y por delante de morado, el resto del rinóforo es verde claro. La masa visceral es de color verde, muy oscuro, visible por transparencia.

* Dep. Biol. Organismos y sistemas. Zoología. Fac. Biología. Univ. Oviedo, España.

La rádula del único animal recolectado de 6 mm tiene por fórmula $28 \times 4.1.R.1.4.$, con los dientes de tamaño muy creciente a lo largo de las hileras, siendo los dientes mas grandes cinco veces mayores que los mas pequeños. Destaca tambien el hecho de que los dientes iniciales de las hileras 1 a 22 son bicúspides; pero con reducción progresiva de la segunda cúspide, siendo los dientes de las hileras 22 a 28 unicúspides (fig. 2).

Fig. 2 — Rádula de *T. anayana* n. sp., a = semihilera n.º 18, b = semihilera n.º 25, c = esquema de la progresiva reducción de la segunda cúspide del primer diente lateral en las hileras 14, 19 y 22.

Origen del nombre: A la especie la denominamos *T. anayana* en homenaje a dos de los no profesionales de la malacología participantes en la I.ª EXPEDICIÓN IBÉRICA A CABO VERDE, Ana, esposa de LUIS BURNAY y Ana, esposa de BALLESTEROS, como agradecimiento a la labor de intendencia que desarrollaron durante la misma.

Deposito: Lo que resta del holotipo está depositado en la tipoteca del Museo Insular de Ciencias Naturales de Tenerife.

Discusión: Además de la coloración, singular entre las especies atlánticas de *Tambja*, la rádula de nuestro animal contribuye a separar con claridad a *T. anayana* de las otras especies atlánticas del género ya que, a la progresiva reducción de la segunda cúspide del primer diente lateral hay que añadir, como elemento diferenciador, el elevado número de hileras de dientes, 28 en un animal de 6 mm de *T. anayana*, frente a las 13 hileras que presenta un animal de 20 mm fijado de *T. fantasmalis* o las 15 hileras de un ejemplar de 35 mm vivo de *T. ceutae*.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a EMILIO ROLÁN y XICO FERNÁNDEZ por la cesión del material objeto del presente trabajo.

RESUMEN

Descripción de una segunda especie de *Tambja* Burn, 1962 de la isla de Boavista, Cabo Verde, caracterizada por su coloración verde claro con listas moradas y una rádula de elevado número de hileras, a lo largo de las cuales el primer diente lateral sufre una regresión progresiva de la segunda cúspide.

BIBLIOGRAFIA

- GARCIA, J. C. y ORTEA, J. (1986) — Descripción de una nueva especie de *Tambja* Burn, 1962 (Mollusca: Nudibranchia) del archipiélago de Cabo Verde — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.* 7: 1-4.
- PRUVOT-FOL, A., (1927) — Sur quelques mollusques nudibranches de la côte atlantique du Maroc — *Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc.* 7: 39-49.
- ORTEA, J. y GARCIA, J. C. (1988) — Una nueva especie de *Tambja* Burn, 1962 (Mollusca, Nudibranchia) — *Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris, 4 ser., section A, n.º 2:* 301-307.

Fig. 1 — *Tambja anayana* n. sp., A = vista dorsal del animal vivo; B = rinóforo.

